

3.3 *Digi-care*: la prospettiva dell'informatica medica

Thomas Bürkle, Christopher Lueg, Michael Lehmann,
François von Kaenel, Lea Meier, Marko Miletic, Gabriel Hess,
Marco Schwarz, Alex Fahrni, Denis Moser, Kezia Löffel,
Andrea Volpe, Jürgen Holm

Introduzione

Le strutture sanitarie, in particolare gli ospedali, si affidano sempre più ai sistemi informatici per migliorare l'assistenza dei e delle pazienti, snellire i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza nel suo insieme. Sebbene queste implementazioni tecnologiche siano concepite per ridurre gli errori umani e migliorare i risultati nel processo di cura, esse presentano a volte una serie di problematiche. Una scarsa usabilità delle tecnologie informatiche può comportare infatti errori nell'erogazione dell'assistenza sanitaria. Ash et al. (2004) hanno evidenziato i potenziali problemi derivanti dall'utilizzo dei sistemi informativi clinici (SIC), classificando i possibili errori in due gruppi principali: quelli che si verificano nel processo di inserimento e recupero delle informazioni e quelli propri al processo di comunicazione e coordinamento. Persson e Rydenfält (2021) hanno dimostrato attraverso due scenari che i sistemi informatici mal concepiti sono ancora presenti nella pratica clinica, sottolineando il loro impatto negativo e le strategie messe in atto dal personale clinico per limitare i rischi. Le valutazioni relative all'usabilità sono una componente essenziale di qualsiasi processo di progettazione incentrato sull'essere umano e diversi autori (ad es. Preece et al., 2019; Twidale et al., 2021) si interrogano sulla ragione per cui si continui a imbattersi in sistemi informatici mal concepiti anche in contesti critici come gli ospedali, nonostante i criteri per una buona progettazione e per un'usabilità adeguata dei software siano noti da oltre 30 anni. Idealmente l'usabilità delle tecnologie dovrebbe essere verificata sin dalle prime fasi della progettazione di un sistema informatico, innescando un processo formativo volto a migliorare quest'ultimo (cfr. ad es. Peute & Jaspers, 2005).

A fronte di queste problematiche e nell'intento di individuare proposte di miglioramento dell'usabilità degli strumenti informatici utilizzati in contesto ospedaliero, questo capitolo presenta le caratteristiche e i risultati delle attività dell'Istituto di informatica medica dell'Università di scienze applicate di Berna (BFH) nel quadro del progetto di ricerca *digi-care*. Questo progetto, sostenuto dal FNS¹ e condotto in collaborazione con la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP)², intendeva indagare, tramite uno studio etnografico, l'influenza della tecnologia digitale sulla trasmissione delle informazioni cliniche dei pazienti (ICP) presso il personale infermieristico e la rilevanza di incidenti critici correlati. Lo scopo era di identificare le esigenze di competenze infermieristiche in ambito digitale e le necessità formative conseguenti, nonché potenziali soluzioni tecniche mirate a far fronte agli elementi critici rilevati (Bürkle et al., 2022; Salini, Salzmann et al., in questa rivista).

In particolare, il compito della BFH consisteva nell'esaminare in quali circostanze e modalità le interruzioni dell'uso della tecnologia influenzassero la trasmissione di ICP tra il personale infermieristico e altri parti interessate e se eventuali progettazioni informatiche alternative potessero contribuire alla mitigazione di alcuni degli effetti negativi riscontrati. Il gruppo di ricerca BFH ha esaminato quali delle difficoltà osservate sono correlate all'uso delle tecnologie dell'informazione (IT) e quali potrebbero essere potenzialmente risolte con migliori soluzioni digitali. In questo contesto è stato coniato il termine *Eventi relativi all'IT*, con il quale non si intendono descrivere solo i problemi di usabilità dell'IT, ma anche altre potenziali categorie di problemi.

1 — «Digitalization and transmission of clinical information in nursing: implications and perspectives (*digi-care*)» FNS Nr.: 407740_187503/1.

2 — Ringraziamo vivamente Lea Meier, Marko Miletic, Michael Lehmann, Gabriel Hess, Marco Schwarz, Alex Fahrni, Denis Moser del BFH, e Francesca Amenduni, Geneviève Blanc, Stephy-Mathew Moozhivil, Matthias Conte e Sandro Perrini della SUFFP per il loro impegno e collaborazione in distinte fasi della ricerca.

Metodo

Raccolta dati

Per raccogliere gli eventi relativi all'IT, ovvero le situazioni potenzialmente critiche da un punto di vista informatico, è stato sviluppato all'interno dello studio *digi-care* un modello di documentazione denominato *Rapporto degli eventi informatici*, utilizzato da ricercatori e ricercatrici in ciascuno dei sei reparti ospedalieri coinvolti nello studio (Bürkle et al., 2022). Essi erano incaricati di registrare la data e l'ora dell'evento, definire di quale tipo di attività si trattasse come, ad esempio, la consegna infermieristica di cambio turno, la visita medico-infermieristica, il rilevamento e la documentazione dei parametri vitali, l'avvio del processo di cura, la documentazione delle attività infermieristiche, la preparazione dei farmaci e la loro somministrazione, le comunicazioni relative a pazienti, le attività amministrative o altro. Avevano, inoltre, la possibilità di scegliere più di un'attività per ciascun evento.

Il compito di ricercatori e ricercatrici sul campo consisteva nel classificare l'evento rilevato come problema causato da informazioni mancanti, informazioni errate, informazioni confuse, informazioni mal interpretate/non chiare, doppia registrazione dell'informazione, documentazione cartacea, interruzione del flusso comunicativo digitale, difficoltà a inserire i dati richiesti, difficoltà tecniche, usabilità informatica o altro. Anche in questo caso si poteva selezionare, se necessario, più di una categoria di problemi per uno stesso evento. Inoltre, ricercatori e ricercatrici sono stati invitati a fornire ulteriori commenti scritti sul tipo di evento. Per ogni evento è stato in seguito visionato, se disponibile, il relativo filmato video registrato durante l'osservazione nei reparti ospedalieri. Le videoregistrazioni previste per la raccolta dati nel progetto *digi-care* sono state effettuate con delle videocamere GoPro fissate a una cintura pettorale di ciascun ricercatore e ricercatrice, mentre le schermate dei dispositivi digitali utilizzati dal personale infermieristico sono state videoregistrate o fotografate tramite smartphone appositamente selezionati per il progetto. In alcuni casi, gli eventi informatici relativi agli IT, considerati significativi, sono stati espressamente riprodotti con il personale infermieristico coinvolto, per riprendere nel dettaglio il processo informatico generatore dell'evento osservato.

Selezione degli eventi relativi all'IT

Tutti gli *Eventi relativi all'IT* sono stati classificati in un foglio Excel, dove ciascun reparto ospedaliero è stato contrassegnato da un codice univoco e in cui sono stati registrati i commenti di ricercatori e ricercatrici che avevano effettuato la raccolta dei dati. Il foglio è stato assegnato a cinque diversi specialisti dell'informatica medica della BFH, che hanno effettuato un'ulteriore classificazione degli eventi, suddividendoli in eventi problematici di usabilità informatica, problemi tecnici e situazioni di comunicazione (sottoposti in seguito al gruppo di ricerca SUFFP per eventuali chiarimenti). Inoltre, i cinque specialisti hanno stabilito delle priorità per eventuali ricerche future, assegnando dei valori che indicavano (A) la più alta e (C) la più bassa priorità per ogni evento. Problemi tecnici come "una persona non riesce ad accedere al sistema" o "un guasto al sistema" sono stati deliberatamente esclusi da ulteriori analisi, poiché, essendo strettamente connessi alle singole architetture dei sistemi informatici di ogni ospedale, non consentivano l'identificazione di proposte di ottimizzazione generiche in contesti diversificati. I problemi di usabilità e i problemi legati ai flussi di lavoro sono stati analizzati considerando la rilevanza percepita e le possibili opzioni per dimostrare i miglioramenti tramite delle modellizzazioni digitali chiamate *mockup*. La maggior parte dei problemi legati alle interfacce informatiche mancanti non sono stati invece inclusi in un ulteriore processo di analisi, poiché molti possono

eventualmente essere risolti investendo nell'acquisto o nell'implementazioni delle interfacce stesse. Gli eventi classificati da due o più revisori con una priorità alta (A) di monitoraggio sono stati elaborati in vista dei workshop di riscontro con i singoli ospedali.

Primo workshop con rappresentanti di ciascun ospedale

Al termine dell'analisi sopra descritta sono stati elaborati degli elenchi sintetici degli eventi critici per ciascun istituto ospedaliero, da presentare e discutere durante un primo workshop. Questi elenchi contenevano da 4 a 11 situazioni potenzialmente critiche da un punto di vista informatico. Sono stati organizzati cinque workshop, uno per ciascun ospedale della Svizzera tedesca coinvolto nel progetto di ricerca e un workshop congiunto con i due ospedali della Svizzera italiana. Questi workshop includevano come partecipanti i membri del personale infermieristico osservato e le persone responsabili dei servizi infermieristici e informatici coinvolti nel progetto *digi-care* per ciascun istituto ospedaliero. Durante ciascun workshop è stato somministrato un questionario con l'obiettivo di valutare la rilevanza di ciascun evento presentato in vista di possibili ricerche future.

Secondo workshop plenario regionale

I risultati emersi grazie al primo workshop sono stati esaminati e sottoposti a verifica per individuare somiglianze o doppiioni che potessero essere accorpati in un unico evento. In seguito, è stato elaborato un ulteriore elenco sintetico di situazioni potenzialmente critiche da un punto di vista informatico, ritenute appropriate per lo sviluppo di *mockup* nell'ambito delle tecnologie informatiche, nonché in grado di illustrare una migliore gestione del problema di fondo. Per ognuna di queste situazioni è stata elaborata una proposta per ottimizzare il flusso di lavoro, incluse le prime progettazioni delle schermate sul desktop del PC o Tablet.

Le sette situazioni individuate sono state oggetto di discussione e presentate in tavole rotonde durante i workshop plenari *digi-care* sia in Ticino, sia a Zurigo. In questi workshop, oltre al personale infermieristico e dirigente dei servizi infermieristici osservati, alle persone responsabili dell'IT e della formazione degli ospedali di lingua italiana o di lingua tedesca, sono intervenuti anche rappresentanti degli istituti formativi partner (Salini, Salzmann et al., in questa rivista). In tre tavole rotonde con piccoli gruppi di 4-6 partecipanti sono state selezionate le situazioni ritenute più importanti.

Realizzazione di *mockup* in ambito informatico

Uno degli obiettivi dell'indagine nell'ambito dell'informatica medica è consistito nel mostrare delle alternative ottimizzate attraverso dei *mockup* generici, che potessero suggerire delle soluzioni esemplificative, pur essendo privi di funzionalità complete. I primi tentativi di prototipazione, effettuati utilizzando lo strumento di progettazione *Figma*, ampiamente diffuso, non hanno dato esito positivo. *Figma* consente di utilizzare modelli per il layout, ma non supporta componenti software con interazioni logiche, come invece sarebbe stato necessario nel nostro caso. Inoltre garantisce un supporto limitato per linguaggi multipli e simultanei. Il gruppo di ricerca della BFH ha ovviato a questo ostacolo ricorrendo a una soluzione personalizzata basata sul web.

Risultati

Primo mockup – lista individuale digitalizzata delle attività di cura

Nel progetto *digi-care* sono stati sviluppati due *mockup*. Il problema osservato, alla base dello sviluppo del primo *mockup* “lista individuale digitalizzata delle attività di cura”, può essere descritto come segue: all’inizio del turno di lavoro, è stato possibile osservare come sovente alcuni membri del personale infermieristico annotavano su supporto cartaceo le attività di cura da prestare durante il turno, utilizzando o un documento panoramico dei pazienti, stampato dal Sistema informativo clinico (SIC) a cui le Cartelle cliniche elettroniche (CCE) sono connesse, stampato dal Sistema informativo clinico (SIC)³ a cui le Cartelle cliniche elettroniche (CCE)⁴ sono connesse, oppure un foglio bianco su cui venivano indicati i nominativi e i dati principali dei pazienti. Poi, durante il turno, il personale infermieristico portava con sé questo supporto cartaceo su cui annotava se le attività previste erano state completate, oppure riportava altre informazioni, quali ad esempio i valori dei parametri vitali o altri dati. In seguito, il personale infermieristico ricopiava parte di queste informazioni nella cartella clinica elettronica (CCE) durante o alla fine del turno.

Questo modo di procedere potrebbe essere rischioso. Infatti, oltre all’interruzione del flusso comunicativo digitale e alla produzione di doppioni della documentazione, esso potrebbe dare luogo a dei possibili errori di somministrazione delle terapie. Per esempio, se prima di somministrare i farmaci tramite infusione, l’infermiere non verificava sulla CCE le variazioni di prescrizione e si atteneva unicamente a quanto ripreso sul proprio supporto cartaceo, non si accorgeva se poco prima il personale medico aveva modificato la terapia sulla CEE e dunque non adattava la terapia. Oppure, nel caso della trascrizione su supporto cartaceo dei valori dei parametri vitali o di altre osservazioni, tali informazioni non erano disponibili tempestivamente per il resto del personale curante poiché, di fatto, non erano state registrate nella SIC.

Questo primo *mockup* contempla due parti. Per digitalizzare in modo tempestivo la documentazione delle attività, il personale infermieristico deve essere messo nelle condizioni di annotare rapidamente sia quel che deve svolgere sia i commenti sui pazienti di cui si occupa durante il turno. Ciò avviene solitamente all’inizio del turno, su un computer stazionario o portatile posizionato, ad esempio, sulle scrivanie del locale infermieristico. Il *mockup*, pertanto, si avvia con la selezione interattiva dei pazienti da seguire. Successivamente è possibile selezionare le voci pertinenti dalla CCE e inserire sia annotazioni specifiche su singoli pazienti, sia annotazioni generiche valide per il turno nel quale si sta operando.

La lista delle attività di cura, inoltre, dovrebbe essere disponibile sottoforma di dispositivo portatile da utilizzare durante il turno. Il *mockup* può essere installato su un dispositivo, quale uno smartphone, connesso tramite Wi-Fi alla SIC. Grazie al *mockup* sono visualizzati l’elenco dei propri pazienti, le annotazioni e le voci contrassegnate nelle cartelle elettroniche di ciascuno e la lista delle attività per il turno. Le voci della lista delle attività possono essere spuntate, compresa l’immissione di dati, come, ad esempio, per la voce *osservazioni* o *parametri vitali*. L’insieme di queste proposte sono rappresentate nella pagina web *digi-care* della BFH.

Secondo mockup – checklist preoperatoria digitalizzata

Uno degli aspetti problematici osservati è stato quello relativo alla conservazione per lo più cartacea delle checklist, destinate, ad esempio, alla preparazione preoperatoria, all’ammissione o alla dimissione dei pazienti. In alcuni reparti ospedalieri, la checklist era abbinata a una cartella contenente tutta la documentazione stampata e necessaria alla procedura, come i fogli di consenso firmati o i referti degli esami di laboratorio e degli accertamenti.

3 — “Una parte essenziale del sistema informativo ospedaliero è quella costituita dal Sistema Informativo Clinico (SIC) dove l’informazione, raccolta nelle diverse componenti del sistema, trova la sua integrazione per l’ottimizzazione del processo di diagnosi e cura del paziente” (Cecchetti et al., 2022, p. 4). Il SIC supporta la gestione della Cartella clinica elettronica dei pazienti (*ibidem*).

4 — La Cartella Clinica Elettronica (CCE) è un documento digitale che viene creato e archiviato dalla struttura sanitaria che ha in cura un paziente per gestire in modo organizzato tutti i dati relativi alla sua storia clinica e garantire continuità al suo percorso di cura (Grilli, 2022).

Il *mockup* “checklist digitalizzata preoperatoria” è inteso a garantire che le informazioni digitali siano sempre con il-la paziente durante il trasferimento da e verso la sala operatoria. La soluzione proposta implica l’assegnazione temporanea di tablet specifici per ciascun-a paziente che, riportando i dati necessari, consentano di seguire l’intera procedura, come, ad esempio, il trasferimento dal reparto alla sala operatoria, o dalla sala di risveglio post-operatorio al reparto.

Il tablet, collegato alla rete Wi-Fi quando disponibile, raccoglie una quantità sempre maggiore di informazioni sulla paziente, a partire dalla preparazione preoperatoria nel reparto. I dati devono essere memorizzati localmente nella cache e sincronizzati una volta ristabilita la connessione. L’applicazione per tablet comprende una parte informativa sul-la paziente che riporta le diagnosi, la procedura prevista, le allergie e i valori di laboratorio richiesti in sede preoperatoria. I documenti, come i fogli di consenso o le relazioni cliniche, sono archiviati in una scheda specifica. La prima checklist contiene le informazioni necessarie prima del trasferimento fisico del-la paziente in sala operatoria. Altre due checklist con login diversi sono state realizzate per il personale infermieristico che si occupa delle fasi successive. La seconda checklist comprende la registrazione dei membri dell’équipe di anestesia durante i preparativi e tiene conto delle raccomandazioni del programma pilota svizzero «progress! Sicurezza in chirurgia» della Fondazione svizzera per la sicurezza dei pazienti. La terza riguarda le attività da espletare e le misure post-operatorie per il o la paziente dopo il trasferimento dalla sala di rianimazione al reparto. Anche questo mockup è disponibile nella pagina web *digi-care* della BFH.

Ottimizzazione del processo di prescrizione digitale

Sono stati identificati diversi problemi nel processo di prescrizione medica, i quali influenzavano la comunicazione tra medici e personale infermieristico e talvolta anche la comunicazione tra membri del personale di turni diversi. Poteva succedere infatti che le prescrizioni mediche fossero inserite nei sistemi digitali in modo casuale, per cui non era chiaro se dovessero essere eseguite, ad esempio, prima o dopo un intervento chirurgico. In un caso, una prescrizione di somministrazione di analgesici oppiacei era stata inserita quando il paziente stava ancora ricevendo l’anestesia locale attraverso un catetere del dolore. Inoltre, le prescrizioni mediche talvolta venivano impartite verbalmente o telefonicamente e il personale infermieristico doveva richiedere al personale medico di inserire tali informazioni anche nel sistema digitale.

Abbiamo individuato due potenziali soluzioni per questa situazione. La prima riguarda l’assenza di documentazione digitale relativa alle prescrizioni mediche date verbalmente. Proponiamo, pertanto, l’introduzione di una lista di lavoro di “prescrizioni non firmate” nella SIC. Il personale infermieristico che riceve una prescrizione in modo verbale può documentarla e selezionare il medico responsabile all’interno della SIC. Al successivo accesso, al medico viene richiesto di firmare le prescrizioni non ancora confermate nella lista di lavoro “prescrizioni non firmate”. La seconda soluzione riguarda l’inadeguata tempistica delle prescrizioni mediche. Proponiamo l’introduzione di una visualizzazione cronologica specifica a un problema clinico all’interno del sistema digitale. Ad esempio, quando viene richiesta la somministrazione di un nuovo analgesico, il medico dovrebbe poter visualizzare immediatamente su una linea temporale tutte le informazioni relative all’analgesico e constatare, tra le altre cose, se il catetere del dolore è ancora in funzione. La stessa considerazione si applica quando è prescritto un trattamento post-operatorio: occorre avere la possibilità di monitorare l’andamento della procedura in sala operatoria tramite la rappresentazione di una linea temporale, al fine di effettuare correttamente la prescrizione al termine della procedura. Entrambi i problemi sono stati descritti e illustrati come “casi d’uso” unitamente a brevi dimostrazioni video delle potenziali soluzioni.

Discussione e conclusione

Durante il periodo di osservazione, il gruppo di ricercatori e ricercatrici si è trovato ad affrontare un numero superiore alle attese di situazioni informatiche potenzialmente critiche, il che ha comportato anche un imprevisto carico di lavoro supplementare, per riesaminarle e valutarle. Abbiamo tuttavia sfruttato il vantaggio di poter effettuare una selezione, sulla base anche dei riscontri forniti dal personale infermieristico, per assicurarci che gli aspetti trattati corrispondessero effettivamente al target cui erano destinati.

Inizialmente avevamo pianificato di elaborare alcuni *mockup* tramite uno strumento specifico comunemente adoperato, denominato *Figma*. I problemi e le situazioni osservate, unitamente alla necessità di gestire potenziali utenti multilingue, ci hanno tuttavia spinto a optare per una soluzione basata sul web che consentisse la definizione e l'archiviazione di "metodi d'uso orientati agli oggetti" (ad esempio, un "oggetto dati" della paziente) nella cache per una sessione utente individuale e che supportasse, inoltre, diverse lingue.

Le nostre linee guida, emerse da un processo di valutazione che si è progressivamente affinato, prevedevano, in prima istanza, che le proposte finali fossero in grado di dimostrare un miglioramento generico, utile sia agli ospedali che richiedono tali funzionalità ai loro fornitori di sistemi informatici, sia a quest'ultimi come indicazione per un'eventuale implementazione. Ciò ha escluso inizialmente molte situazioni potenzialmente critiche da un punto di vista informatico, fra cui l'impossibilità di inserire i dati richiesti, la presenza di difetti del sistema che ostacolavano il lavoro o la mancanza di interfacce tra i vari reparti e tra i sistemi informatici, cosa che generava interruzioni delle attività del personale infermieristico. Alla luce dell'elevato numero di eventi di questo tipo è necessario procedere a ulteriori verifiche, anche in relazione ai Sistemi di informazione clinica utilizzati e al grado di digitalizzazione della documentazione infermieristica esaminata.

In seconda istanza, il nostro obiettivo era quello di coinvolgere direttamente il personale infermieristico, le persone responsabili dei servizi IT e della formazione, nonché i e le rappresentanti degli istituti formativi implicati nello studio *digi-care*, nella fase di selezione delle situazioni potenzialmente critiche da un punto di vista informatico (Preece et al., 2019). Il risultato di questo approccio è stato interessante, poiché i *mockup* risultanti riflettono la volontà di un approccio più avanzato e quindi più coerente e completamente digitalizzato all'interno del processo di documentazione infermieristica. Entrambi i *mockup* riguardano ambiti in cui, in sede di osservazione, sono state constatate interruzioni del flusso comunicativo digitale, l'uso di supporti cartacei e la creazione di doppioni della documentazione. Il *mockup* "lista individuale digitalizzata delle attività di cura" cerca, ad esempio, di risolvere il caso di un'infermiera o un infermiere che, all'inizio del turno, stampa una panoramica dei propri pazienti dalla CCE o la compila manualmente su un foglio di carta. Il foglio viene utilizzato continuamente durante il turno con vari scopi, quali spuntare le attività svolte o prendere appunti. Chiaramente non tutti questi dati sono rilevanti per la documentazione infermieristica digitalizzata, ma il personale infermieristico riporta comunque alcune delle ICP nelle SIC, durante o alla fine del turno. L'inserimento di tali informazioni potrebbe risultare tardivo rispetto alla lettura da parte del restante personale curante e, tra l'altro, la lista delle attività cartacea spesso non riflette le recenti modifiche a livello di diagnosi e terapia. Il *mockup* digitale proposto potrebbe ottimizzare tale situazione. Un'osservazione che è stata sollevata frequentemente consiste nella persistente percezione da parte di alcuni membri del personale infermieristico che, a seguito della raccolta e documentazione dei dati attraverso i dispositivi mobili, questi debbano essere ancora inseriti nella SIC. Tali professionisti potrebbero

non essere del tutto consapevoli del fatto che i sistemi sono completamente integrati e a prova di errore.

D'altro canto, esiste un aspetto cognitivo legato alla scrittura su supporto cartaceo che contribuisce alla memorizzazione delle attività da svolgere. Abbiamo cercato di risolvere questo aspetto tramite la funzione di selezione interattiva delle informazioni sul dispositivo digitale precedentemente menzionato. Si tratta, tuttavia, di un aspetto cruciale, che deve essere testato in contesto reale. In aggiunta, lo schermo di uno smartphone offre funzionalità limitate in confronto a un foglio di carta esteso, che consente di includere annotazioni e disegni.

Analogamente, il *mockup* “checklist preoperatoria digitalizzata” tiene conto di situazioni in cui comunemente si ricorre alla creazione e all’uso di documenti cartacei per raccogliere tutte le ICP necessarie per i pazienti, sotto forma di documenti stampati abbinati a una checklist di spunta degli elementi da verificare. Pertanto, giungiamo alle seguenti conclusioni:

- si constatano ancora notevoli interruzioni nella documentazione clinica infermieristica di routine, nello specifico interruzioni del flusso comunicativo digitale, doppioni e documentazione in parte cartacea;
- il personale infermieristico coinvolto mostra l’intenzione di incrementare l’adozione della digitalizzazione per gestire queste situazioni;
- il personale infermieristico coinvolto riconosce un potenziale vantaggio nella disponibilità tempestiva di informazioni cliniche aggiornate per tutto il personale curante.

Bibliografia

- ACSQHC (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care). (2010). *The OSSIE Guide to Clinical Handover Improvement*.
- Advanced Practice Nurse (APN-CH). (n.d.). *Advanced practice nurse*. Retrieved November 7, 2023, from www.apn-ch.ch/fr/apn
- Agha, Z., Weir, C. R., & Chen, Y. (2013). Usability of telehealth technologies. *International Journal of Telemedicine and Applications*, 2013, Article 834514. <https://doi.org/10.1155/2013/834514>
- Akhu-Zaheya, L., Al-Maaithah, R., & Bany Hani, S. (2018). Quality of nursing documentation: Paper-based health records versus electronic-based health records. *Journal of Clinical Nursing*, 27(3-4), e578-e589. <https://doi.org/10.1111/jocn.14097>
- Al-Jaroodi, J., Mohamed, N., & Abukhousa, E. (2020). Health 4.0: On the Way to Realizing the Healthcare of the Future. *IEEE access: practical innovations, open solutions*, 8, 211189–211210. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038858>
- Allen, S. (2021). *2021 global health care outlook*. Deloitte. www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/life-sciences-health-care/2021-Global-health-care-outlook.pdf
- Anadón, M. (2019). Les méthodes mixtes : implications pour la recherche « dite » qualitative. *Recherches qualitatives*, 38(1), 105–123. <https://doi.org/10.7202/1059650ar>
- Anastasiou, K., & Smith, D. (2023). Development of a Conceptual Framework to Identify and Clarify the Concept of Digital Skills in the Healthcare Sector. *Aesculapius*, 4(1), 1. <https://red.library.usd.edu/aesculapius/vol4/iss1/1>
- Argentero, P., & Cortese, C. G. (a cura di). (2016). *Psicologia del lavoro*. Raffaello Cortina.
- Armstrong, N. E. (2017). A Quality Improvement Project Measuring the Effect of an Evidence-Based Civility Training Program on Nursing Workplace Incivility in a Rural Hospital Using Quantitative Methods. *Online Journal of Rural Nursing & Health Care*, 17(1), 100-137. <https://doi.org/10.14574/ojrnhc.v17i1.438>
- Ash, J. S., Berg, M., & Coiera, E. (2004). Some unintended consequences of information technology in health care: the nature of patient care information system-related errors. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 11(2), 104-112. <https://doi.org/10.1197/jamia.M1471>
- Atasoy, H., Greenwood, B. N., & McCullough, J. S. (2019). The Digitization of Patient Care: A Review of the Effects of Electronic Health Records on Health Care Quality and Utilization. *Annual review of public health*, 40, 487–500. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-044206>
- Bachimont, B. (2001). Dossier patient et lecture hypertextuelle. *Les cahiers du numérique*, 2(2), 105-123.
- Balevre, S. M., Balevre, P. S., & Chesire, D. J. (2018). Nursing Professional Development Anti-Bullying Project. *Journal for Nurses in Professional Development*, 34(5), 277-282. <https://doi.org/10.1097/NND.0000000000000470>
- Bambi, S., Foa, C., De Felippis, C., Lucchini, A., Guazzini, A., & Rasero, L. (2018). Workplace incivility, lateral violence and bullying among nurses. A review about their prevalence and related factors. *Acta Biomed*, 89(Suppl 6), 51-79. <https://doi.org/10.23750%2Fabm.v89i6-S.7461>
- Bambi, S., Guazzini, A., Piredda, M., Lucchini, A., De Marinis, M. G., & Rasero, L. (2019). Negative interactions among nurses: An explorative study on lateral violence and bullying in nursing work settings. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 749-757. <https://doi.org/10.1111/jonm.12738>
- Bambi, S., Lucchini, A., Guazzini, A., Caruso, C., & Rasero, L. (2019). Inciviltà sul luogo di lavoro, violenza orizzontale, bullismo e mobbing tra pari nella professione infermieristica: teorie e modelli di interpretazione dei fenomeni. *Professioni Infermieristiche*, 72(3). www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/670
- Barbier, J.-P., & Durand, M. (éds.). (2017). *Encyclopédie d'analyse des activités professionnelles*. PUF.
- Bardram, J. E., & Houben, S. (2018). Collaborative Affordances of Medical Records. *Comput Supported Coop Work*, 27, 1–36. <https://doi.org/10.1007/s10606-017-9298-5>
- Bartlett, R., Balmer, A., & Brannelly, P. (2017). Digital technologies as truth-bearers in health care. *Nursing Philosophy*, 18(1), Article e12161. <https://doi.org/10.1111/nup.12161>
- Bauer, A. M., Thielke, S. M., Katon, W., Unützer, J., & Areán, P. (2014). Aligning health information technologies with effective service delivery models to improve chronic disease care. *Preventive Medicine*, 66, 167–172. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.06.017>

- Bauman, Z. (2018). *Retrotopia*. Laterza
- Becka, D., Bräutigam, C., & Evans, M. (2020). „Digitale Kompetenz“ in der Pflege: Ergebnisse eines internationalen Literaturreviews und Herausforderungen beruflicher Bildung. *IAT Forschung Aktuell*, 8. <http://hdl.handle.net/10419/224129>
- Berry, P. A., Gillespie, G. L., Fisher, B. S., Gormley, D., & Haynes, J. T. (2016). Psychological Distress and Workplace Bullying Among Registered Nurses. *Online Journal of Issues in Nursing*, 21(3), Article 8. <https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol21No03PPT41>
- Blair, C., Walsh, C., & Best, P. (2021). Immersive 360° videos in health and social care education: a scoping review. *BMC medical education*, 21, Article 590. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-03013-y>
- Boldrini, E., & Wüthrich, E. (2022). Situationsdidaktik – Anwendungsgrundsätze eines vielseitigen Ansatzes. In G. Ghisla, E. Boldrini, C. Gremion, F. Merlini, & E. Wüthrich (Hrsg.), *Didaktik und Situationen: Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung* (s. 25-36). hep.
- Boldrini, E., Ghisla, G. & Bausch, L. (2014). Didattica per situazioni. In G. P. Quaglino (Ed.), *Formazione. I metodi* (pp. 337–360). Raffaello Cortina.
- Bologna Working Group on Qualifications Frameworks (2005). *A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area*. Danish Ministry of Science, Technology and Innovation.
- Booth, R. G., Strudwick, G., McBride, S., O'Connor, S., & Solano López, A. L. (2021). How the nursing profession should adapt for a digital future. *BMJ*, 373, Article n1190. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1190>
- Borges do Nascimento, I. J., Abdulazeem, H., Vasanthan, L. T., Martinez, E. Z., Zucoloto, M. L., Østengaard, L., Azzopardi-Muscat, N., Zapata, T., & Novillo-Ortiz, D. (2023). Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by health-care professionals. *NPJ digital medicine*, 6(1), Article 161. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00899-4>
- Bourgeois, E., & Durand, M. (éds.). (2012). *Apprendre au travail*. PUF.
- Brown, J., Pope, N., Bosco, A. M., Mason, J., & Morgan, A. (2020). Issues affecting nurses' capability to use digital technology at work: An integrative review. *Journal of clinical nursing*, 29(15-16), 2801–2819. <https://doi.org/10.1111/jocn.15321>
- Bruner, J., & Carpitella, M. (2002). *La fabbrica delle storie: diritto, letteratura, vita*. Laterza.
- Bruschi, B. (2015). Narrare con il digital storytelling. In V. Alastra (a cura di), *Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura* (pp.137-154). Pensa-Multimedia.
- Bruschi, B. (2018). Digital storytelling and training in health care settings. *The online journal of science and technology*, 8(1), 54-58.
- Bruschi, B. (2020). Narrazioni digitali per l'inclusione. In M. Pavone (a cura di), *Didattiche da scoprire. Linguaggi, disabilità, inclusione*. Mondadori
- Bürkle, T., Denecke, K., Zetz, E., Lehmann, M., & Holm, H. (2017). Integrated care processes designed for the future healthcare system. *Studies in Health Technology and Informatics*, 245, 20-24. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-830-3-20>
- Bürkle, T., Lueg, C., Salzmann, P., Salini, D., von Kaenel, F., Löffel, K., Meier, L., Moozhiyil, S.-M., Perrini, S., Trede, I., Volpe, A., & Holm, J. (2022). *Digi-care: Exploring the Impacts of Digitization on Nursing Work in Switzerland*. *Studies in Health Technology Informatics*, 292, 57-62. <https://doi.org/10.3233/SHTI220321>
- Cardoso, A. F., Moreli, L., Braga, F. T., Vasques, C. I., Santos, C. B., & Carvalho, E. C. (2012). Effect of a video on developing skills in undergraduate nursing students for the management of totally implantable central venous access ports. *Nurse education today*, 32(6), 709-713.
- Carretero Gomez, S., Vuorikari, R., & Punie, Y., (2017). *DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use*. Publications Office of the European Union.
- Cattaneo, A., & Barabasch, A. (2017). Technologien in der Berufsbildung zur Verknüpfung des Lernens zwischen Schule und Arbeitsplatz: Das Erfahrungsraum Modell. *bwp@ - Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 33.
- Cattaneo, A., Motta, E., & Gurtner, J.-L. (2015). Evaluating a mobile and online system for apprentices' learning documentation in vocational education: usability, effectiveness and satisfaction. *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 7(3), 40-58.
- Cattani, D. & Salini, D. (2022). *Progetto Re Care - Favorire REinserimento e RESilienza nelle cure. Rapporto di attività Azione B - Fasi 1 e 2: Indagine volta alla preparazione di un programma modulare di perfezionamento sul tema delle cure di lunga durata*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

- Cattani, D., Bednarz, F., Salini, D., & Alberton, S. (2022). *RelPlus - Analisi e prospettive di sviluppo di un percorso formativo innovativo*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFPP; Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS).
- Cavatorti, S. (2021). *La transizione nella leadership infermieristica: uno studio osservazionale* [Unpublished master's thesis]. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
- Cavicchioli, A. (2018). Una digitalizzazione "intelligente" nelle cure: echi e riflessioni dal mondo dei professionisti. *Iride*, 5, 17-20. www2.supsi.ch/cms/iride/wp-content/uploads/sites/31/2018/10/IRIDE_web-1.pdf
- Cecchetti, G., & Kolachalam, S. (2002, November). *Relazioni tra Sistemi Informativi ed E-Governament della Sanità* [Conference session]. Proceedings of International Symposium on Learning Management and Technology Development in the Information and Internet Age. The convergent paths of Public and Private Organizations, Bologna, Italy. <https://core.ac.uk/download/pdf/54924559.pdf>
- Céfaï, D. (Ed.). (2003). *Lenquête de terrain. La découverte*.
- Chan, K. S., & Zary, N. (2019). Applications and Challenges of Implementing Artificial Intelligence in Medical Education: Integrative Review. *JMIR medical education*, 5(1), Article e13930. <https://doi.org/10.2196/13930>
- Chen, C., Loh, E.-W, Kuo, K. N., & T., K.-W. (2020). The Times they Are a-Changin' - Healthcare 4.0 Is Coming! *Journal of Medical Systems*, 44, Article 40. <https://doi.org/10.1007/s10916-019-1513-0>
- Chipps, E. M., & McRury, M. (2012). The development of an educational intervention to address workplace bullying: a pilot study. *Journal for Nurses in Staff Development*, 28(3), 94-98. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=108123318&site=ehost-live>
- Collier, A., Phillips, J. L., & Iedema, R. (2015). The meaning of home at the end of life: A video-reflexive ethnography study. *Palliative medicine*, 29(8), 695-702.
- Collins, A., Brown, J. S., & Holum, A. (1991). Cognitive apprenticeship: Making thinking visible. *American Educator*, 15(3), 6-11.
- Consiglio Federale. (2019). *Strategia Svizzera digitale 2023*. Cancelleria federale della Confederazione Svizzera.
- Converso, D. (2012). *Benessere e qualità della vita organizzativa in sanità*. *Espress* edizioni
- Cramm, J. M., & Nieboer, A. P. (2014). A longitudinal study to identify the influence of quality of chronic care delivery on productive interactions between patients and (teams of) healthcare professionals within disease management programs. *British Medical Journal*, 4, Article e005914.
- Czarniawska, B. (2007). *Shadowing: and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies*. Liber Copenhagen Business School Press.
- Daum, M. (2017). *Digitalisierung und Technisierung der Pflege in Deutschland*. DAA-Stiftung Bildung und Beruf.
- De Barros Lima, C., Davitti, V., Goncalves, S., Piattini, S., Levati, S., D'Angelo, V., Prandi, C., & Bianchi, M. (2021). Il bullismo nel sistema sanitario ticinese: L'impatto sul benessere dei collaboratori e sull'organizzazione. *Professioni infermieristiche*, 74(3), 131-138. <https://doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.7429/pi.2021.742131>
- DEASS (Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale). (2017). *Profilo di competenze dell'infermiere master of science in cure infermieristiche*.
- del Molino, J., Bibiloni, T., & Oliver, A. (2020). Keys for successful 360° hypervideo design: A user study based on an xAPI analytics dashboard. *Multimedia Tools and Applications*, 1-26. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-09059-2>
- Demetrio, D. (1995). *Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé*. Raffaello Cortina.
- Digital Switzerland. (2022). *Santé numérique*. <https://digitalswitzerland.com/fr/programm/sante-numerique/>
- Doo, E. Y. & Choi S. (2021). Effects of horizontal violence among nurses on patient safety: Mediation of organisational communication satisfaction and moderated mediation of organisational silence. *Journal of Nursing Management*, 29, 526-534. <https://doi.org/10.1111/jonm.13182>
- DSS (Dipartimento della sanità e della socialità). (2016). *Indicatori delle professioni socio-sanitarie e delle cure. Primo rapporto del Gruppo di lavoro su mandato dell'«Osservatorio sulle formazioni e le prospettive professionali nel settore socio-sanitario»*.
- Durand, M. (2009). Analyse du travail dans une visée de formation. Cadres théoriques, méthodes et conception. In J.-M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle & J. C. Ruano-Borbalan (Eds.), *Encyclopédie de la formation* (pp. 827-856). PUF.

- Durand, M. (2011). Self-constructed activity, work analysis, and occupational training: An approach to learning objects for adults. In P. Jarvis & M. Watts (Eds.), *The Routledge International Handbook of Learning* (pp. 37-45). Routledge.
- Durand, M. (2014). La plateforme Néopass@ction: produit et témoin d'une approche d'anthropotechnologie éducative. *Recherche et formation*, 75, 23-36.
- Durand, M., & Poizat, G. (2015). An activity-centred approach to work analysis and the design of vocational training situations. In L. Filliettaz & S. Billett (Eds.), *Francophone Perspectives of Learning through Work: Conceptions, traditions and practices* (pp. 221-240). Springer.
- Egbert, N., Thye, J., Hackl, W. O., Müller-Staub, M., Ammenwerth, E., & Hübner, U. (2018). Competencies for nursing in a digital world. Methodology, results, and use of the DACH-recommendations for nursing informatics core competency areas in Austria, Germany, and Switzerland. *Informatics for Health and Social Care*, 44(4), 351-375. <https://doi.org/10.1080/17538157.2018.1497635>
- eHealth Suisse. (2018). *Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 2018-2024*.
- European Commission. (2011). *European innovation partnership: active and healthy ageing (EIP on AHA). Integrated care*.
- European Federation of Nurses Associations (EFN). (2015). *Lignes directrices de l'EFN pour la mise en œuvre de l'Article 31 de la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/UE*.
- Fagerström, C., Tuveesson, H., Axelsson, L., & Nilsson, L. (2017). The role of ICT for nursing practice: An integrative literature review of the Swedish context. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 31(3), 434-448. <https://doi.org/10.1111/scs.12370>
- Filliettaz, L., Billett, S., Bourgeois, E., Durand, M., & Poizat, G. (2015). Conceptualising and connecting Francophone perspectives on learning through and for practice. In L. Filliettaz & S. Billett (Eds.), *Francophone perspectives of learning through work: Conceptions, traditions and practices* (pp. 19-48). Springer.
- FKG-CSS (Conferenza di esperti della salute delle Scuole universitarie professionali svizzere). (2021). *Competenze relative alle professioni sanitarie*. https://fkg-css.ch/wp-content/uploads/2021/11/Competences-professions-de-la-sante_I_21.09.08.pdf
- Fontaine, M. (2007). La recherche en soins infirmiers existe, je l'ai rencontrée! *Revue Médicale Suisse*, 3, 2356-2361.
- Forbes, H., Oprescu, F. I., Downer, T., Phillips, N. M., McTier, L., Lord, B., Barr, N., Alla, K., Bright, P., Dayton, J., Simbag, V., & Visser, I. (2016). Use of videos to support teaching and learning of clinical skills in nursing education: A review. *Nurse education today*, 42, 53-56. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.04.010>
- Frank, A. W., & Delorenzo, C. (2022). *Il narratore ferito: corpo, malattia, etica*. Einaudi.
- Frank, J. R., Snell, L., & Sherbino, J. (2015). *CanMEDS 2015 Physician Competency Framework*. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
- Galimberti, U. (2012). *Cristianesimo, la religione del cielo vuoto*. Feltrinelli
- Galimberti, U. (2016). *Psiche e techne, l'uomo nell'età della tecnica*. Feltrinelli
- Gall, T., Vallet, F., & Yannou, B. (2022). How to visualise futures studies concepts: Revision of the futures cone. *Futures*, 143. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103024>
- Gallese, V., & Guerra, M. (2015). *Lo schermo empatico: cinema e neuroscienze*. Raffaello Cortina.
- Geslin, P. (2002). Les formes sociales d'appropriations des objets techniques, ou le paradigme anthropotechnologique. *ethnographiques.org*, 1.
- Geslin, P. (2005). The development of anthropotechnology in the social and human sciences: its applications on fieldworks. In P. Carayon (Ed.), *Human Factors in Organizational Design and Management – VIII* (pp. 455-460), IEA Press.
- Ghisla, G., Bausch, L. & Boldrini, E. (2008). CoRe – Kompetenzen-Ressourcen: Ein Modell der Curriculumentwicklung für die Berufsbildung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 3, 431-466.
- Ghisla, G., Boldrini, E., Gremion, C., Merlini, F., & Wüthrich, E. (Hrsg.). (2022). *Didaktik und Situationen. Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung*. hep.
- Goldman, S., & Kabayadondo, Z. (2016). *Taking Design Thinking to School*. Routledge.
- Goldweig, C. L., Orshansky, G., Paige, N. M., Towfigh, A. A., Haggstrom, D. A., Miake-Lee, I., Beroes, J., & Shekelle, P. (2013). Electronic patient portals: evidence on health outcomes, satisfaction, efficiency, and attitudes. *Annals of Internal Medicine*, 159, 677-687.
- Good, B. J. (2006). *Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico paziente*. Einaudi

- Graff, J. C. (2016). Mixed method research. In H. R. Hall & L. A. Roussel (Eds.), *Evidence-Based Practice: An Integrative Approach to Research, Administration, and Practice* (pp.47-67). Jones Bartlett Learning.
- Grawitch, M. J., Gottschalk, M., & Munz, D. C. (2006). The path to a healthy workplace: A critical review linking healthy workplace practices, employee well-being, and organizational improvements. *Consulting Psychology Journal*, 58, 129-147.
- Green, M. C. (2021). Transportation into Narrative Worlds. In L. B. Frank & P. Falzone (Eds.), *Entertainment-Education Behind the Scenes* (pp 87-101). https://doi.org/10.1007/978-3-030-63614-2_6
- Grilli, E. (2022, novembre 18). *Cartella Clinica Elettronica e Cartella Clinica Informatizzata: le differenze*. Gipo. <https://gipo.it/blog/cartella-clinica-elettronica/differenze-tra-cartella-clinica-elettronica-informatizzata>
- Güttler, K., Schoska, M., & Görres, S. (2010). *Pflegedokumentation mit IT-Systemen. Eine Symbiose von Wissenschaft, Technik und Praxis*. Hans Huber Verlag.
- Hahn, S., Richter, D., Beck, M., & Thilo, F. (2013). *Panorama Gesundheitsberufe 2030*. Berner Fachhochschule.
- Halter, M., Pelone, F., Boiko, O., Beighton, C., Harris, R., Gale, J., Gourlay, S., & Drennan, V. (2017). Interventions to Reduce Adult Nursing Turnover: A Systematic Review of Systematic Reviews. *Open Nursing Journal*, 11, 108-123. doi: 10.2174/1874434601711010108
- Hartin, P., Birks, M., & Lindsay, D. (2019). Bullying in Nursing: Is it in the Eye of the Beholder? *Policy, Politics, & Nursing Practice*, 20(2), 82-91. <https://doi.org/10.1177/1527154419845411>
- Hayes, L. J., O'Brien-Pallas, L., Duffield, C., Shamian, J., Buchan, J., Hughes, F., Spence Laschinger, H. K., North, N., & Stone, P. W. (2006). Nurse turnover: a literature review. *International journal of nursing studies*, 43(2), 237-263. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.02.007>
- Homayuni, A., Hosseini, Z., Aghamolaei, T., & Shahini, S. (2021). Which nurses are victims of bullying: The role of negative affect, core self-evaluations, role conflict and bullying in the nursing staff. *BMC Nursing*, 20(1), Article 57. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00578-3>
- Howard, M. S., & Embree, J. L. (2020). Educational Intervention Improves Communication Abilities of Nurses Encountering Workplace Incivility. *Journal of continuing education in nursing*, 51(3), 138-144. <https://doi.org/10.3928/00220124-20200216-09>
- Hsin, L.-J., Chao, Y.-P., Chuang, H.-H., Kuo, T. B. J., Yang, C. C. H., Huang, C.-G., Kang, C.-J., Lin, W.-N., Fang, T.-J., Li, H.-Y., & Lee, L.-A. (2022). Mild simulator sickness can alter heart rate variability, mental workload, and learning outcomes in a 360° virtual reality application for medical education: a post hoc analysis of a randomized controlled trial. *Virtual Reality*. <https://doi.org/10.1007/s10055-022-00688-6>
- Hübner, U., Shaw, T., Thye, J., Egbert, N., Marin, H. F., Chang, P., O'Connor, S., Day, K., Honey, M., Blake, R., Hovenga, E., Skiba, D., & Ball, M. J. (2018). Technology Informatics Guiding Education Reform - TIGER. *Methods of information in medicine*, 57(S 01), e30-e42. <https://doi.org/10.3414/ME17-01-0155>
- Hülsken-Giesler, M. (2010). Technikkompetenzen in der Pflege. *Pflege und Gesellschaft*, 15(4), 220-352.
- Hutchins, E. (1995). *Cognition in the wild*. MIT Press
- ICN (International Council of Nurses). (2021). *ICN Code of Ethics for Nurses*. www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web_0.pdf
- ICN (International Council of Nurses). (2023). *Digital health transformation and nursing practice. Position statement*. www.icn.ch/sites/default/files/2023-08/ICN%20Position%20Statement%20Digital%20Health%20FINAL%2030.06_EN.pdf
- Italian institute for the future. (2021). *Futures studies*. www.instituteforthefuture.it/futures-studies/
- Kaihlanen, A. M., Gluschkoff, K., Kinnunen, U. M., Saranto, K., Ahonen, O., & Heponiemi, T. (2021). Nursing informatics competences of Finnish registered nurses after national educational initiatives: A cross-sectional study. *Nurse education today*, 106, Article 105060. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105060>
- Kang, J., & Jeong, Y. J. (2019). Effects of a smartphone application for cognitive rehearsal intervention on workplace bullying and turnover intention among nurses. *International Journal of Nursing Practice*, 25(6), Article e12786. <https://doi.org/10.1111/ijn.12786>
- Kang, J., Kim, J. I., & Yun, S. (2017). Effects of a Cognitive Rehearsal Program on Interpersonal Relationships, Workplace Bullying, Symptom Experience, and Turnover Intention among Nurses: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 47(5), 689-699. <https://doi.org/10.4040/jkan.2017.47.5.689>

- Keller, R., Allie, T., & Levine, R. (2019). An evaluation of the “BE NICE Champion” programme: A bullying intervention programme for registered nurses. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 758-764. <https://doi.org/10.1111/jonm.12748>
- Kile, D., Eaton, M., de Valpine, M., & Gilbert, R. (2019). The effectiveness of education and cognitive rehearsal in managing nurse-to-nurse incivility: A pilot study. *Journal of Nursing Management*, 27(3), 543-552. <https://doi.org/10.1111/jonm.12709>
- Krel, C., Vrbnjak, D., Bevc, S., Štiglic, G., & Pajnikihar, M. (2022). Technological Competency As Caring in Nursing: a Description, Analysis and Evaluation of The Theory. *Zdravstveno varstvo*, 61(2), 115-123. <https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0016>
- Kroezen, M., Dussault, G., Craveiro, I., Dieleman, M., Jansen, C., Buchan, J., Barriball, L., Rafferty, A. M., Bremner, J., & Sermeus, W. (2015). Recruitment and retention of health professionals across Europe: A literature review and multiple case study research. *Health Policy*, 119(12), 1517-1528. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.08.003>
- Kroning, M. (2019). Be CIVIL. Committing to zero tolerance for workplace incivility. *Nursing Management*, 50, 52-54. <https://doi.org/10.1097/01.numa.0000580628.91369.50>
- Kuhn, S., Ammann, D., Cichon, I., Ehlers, J., Guttormsen, S., Hülsken-Giesler, M., Kaap-Fröhlich, S., Kickbusch, I., Pelikan, J., Reber, K., Ritschl, H., & Wilbacher, I. (2019). *Wie revolutioniert die digitale Transformation die Bildung der Berufe im Gesundheitswesen? Careum working paper 8*. Careum Stiftung.
- Landers, C., Vayena, E., Amann, J., & Blasimme, A. (2023). Stuck in translation: Stakeholder perspectives on impediments to responsible digital health. *Frontiers Digital Health*, 5, Article 1069410. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1069410>
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory*. Oxford University Press.
- LaToya, L. P., Angalde, D., Saber, D., Gattamorta, K., & Piehl, D. (2019). Evaluating horizontal violence and bullying in the nursing workforce of an oncology academic medical center. *Journal of Nursing Management*, 27(5), 1005-1010. <https://doi.org/10.1111/jonm.12763>
- Leumann, S., & Trede, I. (2022). *Scénarios de tendances. Projet « Titres de formation dans les soins et l'accompagnement »*. Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Li, J., & Carayon, P. (2021). Health Care 4.0: A vision for smart and connected health care. *IJSE Transactions on Healthcare Systems Engineering*, 11(3), 171-180. <https://doi.org/10.1080/24725579.2021.1884627>
- Lluch, M. (2013). Incentives for telehealthcare deployment that support integrated care: a comparative analysis across eight European countries. *International Journal of Integrated Care*, 13, Article e042. <https://doi.org/10.5334/2Fijic.1062>
- Lobsiger, M., & Kägi, W. (2016). *Analyse der Strukturhebung und Berechnung von Knappheitsindikatoren zum Gesundheitspersonal (Obsan Dossier 53)*. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Locsin, R. C., & Purnell, M. J. (Eds.). (2009). *A contemporary process of nursing: The (Un)bearable weight of knowing in nursing*. Springer
- Lombi, L., Stievano, A. (2016). *La professione infermieristica nella web society. Dilemmi e prospettive*. Franco Angeli.
- Luca, C. E., Sartorio, A., Bonetti, L., & Bianchi, M. (2022). Interventions for preventing and solve bullying in nursing: A scoping review. *Sigma Repository*. <http://hdl.handle.net/10755/22731>
- Lueg, C., & Twidale, M. (2018). Designing For Humans Not Robots (Or Vulcans). *Library Trends*, 66(4), 409-421.
- Mangia, M. (2021). *Cartella clinica elettronica, cos'è, come funziona e come migliorarla*. Agenda Digitale. www.agendadigitale.eu/sanita/cartella-clinica-elettronica-serve-una-riprogettazione/
- Marcuse, H. (2020). *Ragione e rivoluzione, Hegel e il sorgere della teoria sociale*. Il Mulino
- McCrinkle, M., & Wolfinger, E. (2010). Generations Defined. *Ethos*, 18(1), 8.
- Merlini, F., & Bonoli, L. (a cura di). (2010). *Per una cultura della formazione al lavoro*. Carocci.
- Miller, R. (Ed.). (2020) *Transformer le futur. L'anticipation au XXIe siècle*. Unesco.
- Mordacci, R. (2003). *Una introduzione alle teorie morali. Confronto con la bioetica*. Feltrinelli
- Morvan, A. (2013). Recherche-action. In I. Casillo (Ed.), *Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation*. GIS Démocratie et Participation. <http://www.dicopart.fr/fr/dico/recherche-action>
- Müllauer, B. & Schopf, C. (2012). *KLEE - Entwicklung und Evaluation eines Konzepts zur Verknüpfung von Unterrichts-/Schulentwicklung und externer Evaluation: eine quasi-experimentelle Studie an Wiener Handelsakademien im Fach Betriebswirtschaft im II. Jahrgang* [Unpublished doctoral dissertation]. WU Wien.

- Müller, K., Peters, M. (2022) *Technikkompetenzen von Pflegenden im Zeitalter der Digitalisierung*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- NHS (National Health Service). (2017). *A Health and Care Digital Capabilities Framework*. Building a Digital Ready Workforce Programme and Health Education; England's Technology Enhanced Learning Programme.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Academic Press.
- Nikstaitis, T., & Simko, L. C. (2014). Incivility among intensive care nurses: the effects of an educational intervention. *Dimensions of critical care nursing*, 33(5), 293-301. <https://doi.org/10.1097/dcc.000000000000061>
- Oda Santé (Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario), & ASCFS (Associazione svizzera dei centri di formazione sanitaria). (2021). *Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori: Cure infermieristiche*.
- Peirce, C. S. (1994). *The collected paper of Charles Sanders Peirce (Volumes I-VIII)*. Intelelex.
- Perini, M., Cattaneo, A. A. P., & Tacconi, G. (2019). Using Hypervideo to support undergraduate students' reflection on work practices: A qualitative study. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, Article 29. <http://dx.doi.org/10.1186/s41239-019-0156-z>
- Persson, J., & Rydenfält, C. (2021). Why Are Digital Health Care Systems Still Poorly Designed, and Why Is Health Care Practice Not Asking for More? Three Paths Toward a Sustainable Digital Work Environment. *Journal of Medical Internet Research*, 23(6), Article e26694. <https://doi.org/10.2196/26694>
- Peute, L. W., & Jaspers, M. M. (2005). Usability evaluation of a laboratory order entry system: cognitive walkthrough and think aloud combined. *Studies in Health Technology Informatics*, 116, 599-604.
- Pezzoli, G. (2021). *Le conoscenze e la consapevolezza dei leader infermieristici sul fenomeno del distress relazionale, del bullismo e della violenza laterale: un'indagine qualitativa* [Unpublished master's thesis]. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
- Poizat, G. & San Martin, J. (2020). The course-of-action research program: Historical and conceptual landmarks. *Activités*, 17(2). <http://journals.openedition.org/activites/5277>
- Poizat, G., & Bétrancourt, M. (Eds.). (2017). Technologies numériques et formation des adultes: Enjeux et perspectives. *Raisons Éducatives*, 21.
- Poizat, G., & Durand, M. (2017). Réinventer le travail et la formation des adultes à l'ère du numérique: État des lieux critique et prospectif. *Raisons Éducatives*, 21, 19-44.
- Poizat, G., Durand, M., & Theureau, J. (2016). The challenges of activity analysis for training objectives. *Le travail humain*, 3(79), 233-258.
- Poizat, G., Flandin, S., & Theureau, J. (2022). A micro-phenomenological and semiotic approach to cognition in practice: a path toward an integrative approach to studying cognition-in-the-world and from within. *International Society for Adaptive Behavior*, 31(2). <https://doi.org/10.1177/10597123211072352>
- Poli, R. (2019). *Lavorare con il futuro. Idee e strumenti per governare l'incertezza*. Egea
- Poli, R. (a cura di). (2017). *Strategie di futuro in classe. Esperienze, metodi, esercizi*. IPRASE.
- Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2019). *Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction* (5th ed.). Wiley
- Raisch, S., Luger, J., & Schimmer, M. (2018). Dynamic Balancing of Exploration and Exploitation: The Contingent Benefits of Ambidexterity. *Organization Science*, 29(3), 449-470. <https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1189>
- Ranieri, M., Luzzi, D., Cuomo, S., & Bruni, I. (2022). If and how do 360 videos fit into education settings? Results from a scoping review of empirical research. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(5), 1199-1219. <https://doi.org/10.1111/jcal.12683>
- Razzi, C., & Bianchi, A. L. (2019). Incivility in nursing: Implementing a quality improvement program utilizing cognitive rehearsal training. *Nursing Forum*, 54(4), 526-536. <https://doi.org/10.1111/nuf.12366>
- Robertson, I., Tinline, G. (2008). Understanding and improving psychological well-being for individual and organizational effectiveness. In A. Kinder, R. Hughes & C. L. Cooper (Eds.), *Employee well-being and support* (pp. 39-50). Wiley-Blackwell.
- Rouleau, G., Gagnon, M. P., Côté, J., Payne-Gagnon, J., Hudson, E., & Dubois, C. A. (2017). Impact of information and communication technologies on nursing care: Results of an overview of systematic reviews. *Journal of Medical Internet Research*, 19(4), Article e122. <https://doi.org/10.2196/jmir.6686>

- Ruberto, A. J., Rodenburg, D., Ross, K., Sarkar, P., Hungler, P. C., Etemad, A., Howes, D., Clarke, D., McLellan, J., Wilson, D., & Szulewski, A. (2021). The future of simulation-based medical education: Adaptive simulation utilizing a deep multitask neural network. *AEM education and training*, 5(3), Article e10605. <https://doi.org/10.1002/aet2.10605>
- Rubini, G. (2018). *La violenza nei confronti dei lavoratori: il settore sanitario (1°)*. Diario prevenzione. www.diario-prevenzione.it/?p=1828
- Salanova, M., & Schaufeli, W. (2009). *El Engagement en el trabajo. Cuando el trabajo se convierte en pasión*. Alianza.
- Salerno, D. (2014). Change management in Health-care Public Services: home care models with e-health for the elderly or frail patients with chronic diseases. *International Journal of Integrated Care*, 14. <https://doi.org/10.5334/ijic.1613>
- Salerno, D., Cosenza, G., Falchero, S., & Rollero, M. (2013). Tele-geriatrics and tele-nursing: hospital at home for the elderly with chronic diseases. *European Geriatric Medicine*, 4 (Suppl. I), S 169.
- Salini, D. (2013). *Inattendus et transformations de signification dans les situations d'information-conseil pour la validation des acquis de l'expérience* [Unpublished doctoral dissertation]. Université de Genève.
- Salini, D. (2015). Le conseil en évolution professionnelle et les dynamiques d'anticipation. In P. Mayen (Ed.), *Le Conseil en Evolution Professionnelle. L'activité des bénéficiaires et le métier des conseillers. deux ans d'expérience en Bourgogne* (pp. 242-268). Raison et Passions.
- Salini, D. (2018). *Pratica infermieristica e dispositivi digitali. Implicazioni della diffusione di dispositivi digitali per l'informazione e la comunicazione nella pratica infermieristica* [Rapporto di ricerca]. Istituto universitario federale per la formazione professionale.
- Salini, D., & Alberton, S. (2023). *Progetto Re Care - Favorire REinserimento e REsilenza nelle cure. Rapporto di attività Azione A: progettazione e attivazione di Atelier dei futuri in sei strutture di cure di lunga durata ticinesi*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.
- Salini, D., Jaramillo, J., Goudeaux, A., & Poizat, G. (2018). Profesiones de servicio y digitalización: implicaciones y sugerencias para la concepción de procesos de formación. *Laboreal*, 14(2), 15- 30. <https://doi.org/10.4000/laboreal.584>
- SBK-ASI (Associazione svizzera infermiere e infermieri). (2020). *Documenter les soins*. www.sbk.ch/fr/news-single/brochure-actualisee-documenter-les-soins-
- SBK-ASI (Associazione svizzera infermiere e infermieri). (2021). Soins infirmiers 2030. Document de positionnement de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). https://sbk-asi.ch/assets/Downloads/SBK_Pflege_2030-FR-v2.pdf
- Schober, M., Lehwaldt, D., Rogers, M., Steinke, M., Turale, S., Pulcini, J., Roussel, J. & Stewart, D. (2020). *Guidelines on advanced practice nursing*. ICN - International Council of Nurses. www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf
- Scolozzi, R., Serpagli, S., & Brunori, F. (2017). *Anticipare future professioni del turismo di montagna*. Reverdito Editore.
- SECO (Segreteria di Stato dell'economia). (2020). *Prevenire il burnout*. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/erschoepfung-fruehzeitig-erkennen--burnout-vorbeugen.html
- Serafin, L., Sak-Dankosky, N., & Czarkowska-Pijcze, B. (2019). Bullying in Nursing Evaluated by the Negative Acts Questionnaire-Revised: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nurses*, 76(6), 1320-1333. <https://doi.org/10.1111/jan.14331>
- Siala, H., & Wang, Y. (2022). SHIFTing artificial intelligence to be responsible in healthcare: A systematic review. *Social science & medicine*, 296, Article 114782. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114782>
- Skarbek, A. J., Johnson, S., & Dawson, C. M. (2015). A Phenomenological Study of Nurse Manager Interventions Related to Workplace Bullying. *Journal of Nursing Administration*, 45(10), 492-497. <https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000240>
- Smeulers, M., Lucas, C., & Vermeulen, H. (2014). Effectiveness of different nursing handover styles for ensuring continuity of information in hospitalised patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, Article CD009979.
- Snelson, C., & Hsu, Y. C. (2020). Educational 360° videos in virtual reality: A scoping review of the emerging research. *TechTrends*, 64(3), 404-412.
- Stoumpos, A. I., Kitsios, F., & Talias, M. A. (2023). Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *International journal of environmental research and public health*, 20(4), Article 3407. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043407>
- Theureau, J. (2003). Course-of-action analysis and course-of-action centered design. In E. Hollnagel (Ed.), *Handbook of Cognitive Task Design* (pp. 55-81). Lawrence Erlbaum Ass.

- Theureau, J. (2006). *Le cours d'action: méthode développée*. Octarès.
- Tian, S., Yang, W., Grange, J. M., Peng, W., Huang, W., & Ye, Z. (2019). Smart healthcare: making medical care more intelligent. *Global Health Journal*, 3(3), 62-65. <https://doi.org/10.1016/j.glohj.2019.07.001>
- Topaz, M., Ronquillo, C., Peltonen, L.-M., & Pruinelli, L. (2016). Nurse informaticians report low satisfaction and multi-level concerns with electronic health records. Results from an international survey. *AMIA Annual Symposium Proceedings*. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333337/
- Tracy, M. F., & O'Grady, E. T. (2019). *Hamric and Hanson's advanced practice nursing: An integrative approach* (6th ed.). Elsevier.
- Trede, I., Aeschlimann, B., & Schweri, J. (2023). *Conclusions et implications pour les acteurs du développement professionnel. Projet « Titres de formation dans les soins »*. Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Trincherò, R. (2004). *Manuale di ricerca educativa*. Franco Angeli.
- Trincherò, R., & Robasto, D. (2019). *I mixed methods nella ricerca educativa*. Mondadori.
- Twidale, M., Nichols, D., & Lueg, P. (2021). Everyone everywhere: A distributed and embedded paradigm for usability. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 72(10), 1272-1284. <https://doi.org/10.1002/asi.24465>
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). (2019). *La strategia di politica sanitaria del Consiglio federale 2020-2030*. www.gesundheit2030.ch
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). (2023). *DigiSanté: promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario*.
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press.
- Vessey, J. A., & Williams, L. (2021). Addressing Bullying and Lateral Violence in the Workplace: A Quality Improvement Initiative. *Journal of Nursing Care Quality*, 36(1), 20-24. <https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000480>
- Viney, L. L. (1997). *L'uso delle storie di vita nel lavoro con l'anziano: tecniche di terapia dei costrutti*. Erickson.
- Violante, M. G., Vezzetti, E., & Piazzolla, P. (2019). Interactive virtual technologies in engineering education: Why not 360° videos? *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 13(2), 729-742.
- Vitali, G. (2021). Le tecnologie di "Industria 4.0" e la formazione: appunti per un dibattito. *Idee per l'innovazione nella formazione professionale*, 2, 7-21.
- Vogt, L., & Sopka, S. (2017). Patientenversorgung – aber sicher. *Anaesthesist*, 66, 393-395. <https://doi.org/10.1007/s00101-017-0324-2>
- Wallgrün, J. O., Bagher, M. M., Sajjadi, P., & Klippel, A. (2020). A Comparison of Visual Attention Guiding Approaches for 360° Image-Based VR Tours. *IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, 83-91. <https://doi.org/10.1109/VR46266.2020.00026>
- Walrafen, N., Brewer, M. K., & Mulvenon, C. (2012). Sadly Caught Up in the Moment: An Exploration of Horizontal Violence. *Nursing Economic*, 30(1), 6-12.
- WHO (World Health Organization). (2022). *Global Competency and Outcomes Framework für Universal Health Coverage*.
- Wilson, B., & Phelps, C. (2013). Horizontal Hostility: A Threat to Patient Safety. *JONA'S Healthcare Law, Ethics, and Regulation*, 15(1), 51-57. <https://doi.org/10.1097/nhl.0b013e3182861503>
- Winograd, T., & Flores, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Ablex.
- Wynn, M., Garwood-Cross, L., Vasilica, C., & Davis, D. (2023). Digital nursing practice theory: A scoping review and thematic analysis. *Journal of advanced nursing*, 79(11), 4137-4148. <https://doi.org/10.1111/jan.15660>
- Zweifach, S. M., & Triola, M. M. (2019). Extended Reality in Medical Education: Driving Adoption through Provider-Centered Design. *Digital biomarkers*, 3(1), 14-21. <https://doi.org/10.1159/000498923>